

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

06
4 193501 819007

Julius Bockelt, o. T., Tusche auf Papier, 18 × 23,3 cm, 2022
s. S. 56

Foto: Axel Schneider

Karoline Sammann

Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen als Brücke zur Teilhabe an Kommunikation

Ein- und mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen können häufig nur eingeschränkt an Kommunikation teilhaben und sind von Bildungsbenachteiligungen bedroht. Mit dem an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entwickelten Förderkonzept SPRINT soll die kommunikative Partizipation von (mehrsprachigen) Kindern zwischen 4 und 7 Jahren gefördert werden. Im Text werden das Förderkonzept SPRINT sowie die Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie KOMPAS I vorgestellt.

Sprache und Kommunikation sind ein Schlüssel zur Teilhabe an der Welt. Kleine Kinder kommunizieren schon sehr früh aktiv mit ihrer Umwelt und nutzen Kommunikation, um ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und um in Kontakt mit ihren Bezugspersonen zu treten. Gelingende soziale Interaktionen und Kommunikation sind für die positive Entwicklung und das psychische Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen bis ins Erwachsenenalter von großer Bedeutung (vgl. FABES ET AL. 2006; HAY ET AL. 2004).

→ Sind die Kommunikationsfähigkeiten und -möglichkeiten eingeschränkt, so hat das für die Betroffenen weitreichende Folgen. Im Kindesalter werden solche Einschränkungen unter anderem durch Sprachentwicklungsstörungen verursacht. 5 bis 8 % aller Kinder in Kindergarten und Primarstufe sind hiervon betroffen (vgl. PETERMANN 2016). Die Entwicklungsstörungen der Sprache treten bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern auf und zeigen sich in der Regel in allen verwendeten Sprachen. Forschungsergebnisse belegen, dass Sprachentwicklungsstörungen zu Einschränkungen der kommunikativen Partizipation im täglichen Leben, zu Hause, mit Gleichaltrigen und in der Schule führen können (vgl. BISHOP ET AL., 2017; DUBOIS ET AL. 2020; LLOYD-ESENKAYA ET AL. 2020). Weiterhin zeigt sich, dass die kommunikative Partizipation von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen verglichen mit der von sprachlich typisch entwickelten Kindern im Kindergartenalter eingeschränkt ist (vgl. CUNNINGHAM ET AL. 2017; DEMPSEY & SKARAKIS-DOYLE 2010; SAMMANN ET AL. 2023; ZAUKE & NEUMANN 2019). Als Folge von mangelnder kommunikativer Partizipation in Kindergarten und Schule sind Bildungsbenachteiligungen zu erwarten. Wer seine Bedürfnisse und sein Wissen nicht einbringen, nicht nachfragen oder Instruktionen nicht verstehen kann, profitiert in der Regel nicht angemessen vom Bildungsangebot in Kindergarten und Schule.

1. Begriffsklärung

Mit dem Fachbegriff „kommunikative Partizipation“ ist die sprachlich-interaktive Teilnahme an Lebenssituationen, in denen Wissen, Informationen, Ideen oder Gefühle ausgetauscht werden, gemeint (vgl. EADIE ET AL., 2006). Dies kann in den Modalitäten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben sowohl in Laut- als auch in Gebärdensprache verbal oder nonverbal erfolgen. Gemäß Washington et al. (2012) bedeutet kommunikative Partizipation für Kinder, dass sie ein Gespräch initiieren, an Aktivitäten in der Schule und ihrem Umfeld teilnehmen und gemeinsam mit anderen am schulischen Lernen teilhaben können. Singer et al. (2020) beschreiben die Aktivitäten, die kom-

munikative Partizipation ausmachen, auf den Ebenen „andere verstehen, von anderen verstanden werden und mit anderen in Verbindung treten“ im Rahmen eines Beobachtungsbogens noch genauer.

2. Forschungsergebnisse

Das übergeordnete Ziel von Sprachtherapie und -förderung ist unbestritten die Förderung der kommunikativen Partizipation. Insbesondere Eltern von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen messen die Qualität der Therapie an den Veränderungen des kommunikativen Verhaltens ihrer Kinder im Alltag. Sie interessieren sich dafür, ob ihr Kind in Zukunft von anderen verstanden wird, ob es andere verstehen wird und ob es in der Lage sein wird, seine Bedürfnisse sprachlich erfolgreich zu vertreten (vgl. CUNNINGHAM ET AL. 2017; LLOYD-ESENKAYA ET AL. 2020; ROULSTONE ET AL. 2012).

Im Gegensatz zu diesen Wünschen der Eltern liegt der Fokus der Therapie – und somit auch der Wirksamkeitsstudien – in der Regel hauptsächlich auf der Zunahme von Artikulationsfähigkeiten, Grammatik und Wortschatz. Studien zu den Effekten der Sprachtherapie auf die kommunikative Partizipation weisen darauf hin, dass diese üblichen Sprachtherapieformen nicht automatisch auch zur Verbesserung der kommunikativen Partizipation führen. Die Ergebnisse zeigen zwei gegensätzliche Trends: Ein Teil der Forschungen weist auf den positiven Effekt der Therapien in Bezug auf die kommunikative Partizipation hin, ein anderer Teil zeigt keine oder sehr uneinheitliche Auswirkungen auf die kommunikative Partizipation der Kinder. Es ist noch offen, wie die Therapie bzw. Förderung gestaltet werden muss, damit sie die Teilhabe der Kinder an Kommunikation in Schule, Familie und Freizeit zuverlässig steigern kann (vgl. SINGER ET AL. 2023)

3. Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurde im Rahmen eines von der EDK (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren der Schweiz) finanziell unterstützten Entwicklungsprojektes das Förderkonzept SPRINT entwickelt und

Inbesondere Eltern von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen messen die Qualität der Therapie an den Veränderungen des kommunikativen Verhaltens ihrer Kinder im Alltag.

im Rahmen von zwei Wirksamkeitsstudien (KOMPAS 1 und KOMPAS 2) evaluiert. Mit SPRINT¹ sollen die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen von Kindergartenkindern im Alter von 4 bis 7 Jahren gefördert werden. Die Förderung kann von Fachpersonen (Lehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten) entweder in den Kindergartenalltag integriert oder in Fördergruppen durchgeführt werden. Die Sprachförderung mit SPRINT ist eine Ergänzung zum üblichen Sprachunterricht in Deutsch als Zweitsprache. Ziel des Konzepts ist die Verbesserung der kommunikativen Partizipation im Kindergartenalltag. Dies soll durch die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in bedeutungsvollen Spiel- und Kommunikationssituationen erreicht werden. Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten sind ein wichtiger früher Prädiktor für die weitere sprachliche und soziale Entwicklung von Kindern und sollten in der frühen Sprachdiagnostik und -therapie deshalb besondere Beachtung erfahren. Vischer geht aufgrund einer Analyse der Forschungsergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen von Kindern und ihrer sozial-emotionalen Entwicklung davon aus, dass „weniger formalsprachliche Kompetenzen, sondern vor allem gute Fähigkeiten in der Kommunikation [...] für eine positive soziale Entwicklung entscheidend sind.“ (VISCHER 2020, 72) Es kann daher erwartet werden, dass die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen eine verbesserte kommunikative Partizipation und Interaktion nach sich zieht.

1 <https://www.hfh.ch/shop/produkt/sprint-digital>

Die Pragmatik (Sprachverwendung) gehört neben Phonetik und Phonologie (Lautbildung und Lautunterscheidung), Morphologie und Syntax (Wortbildung und Satzbau), Lexikon und Semantik (Wortschatz und Wort- und Satzbedeutung) zu den Bereichen, aus denen sich die Sprache aus linguistischer Perspektive zusammensetzt.

In der Pragmatik geht es um die Regeln und Prinzipien der menschlichen Kommunikation. Das Wissen um diese Regeln der Sprachverwendung, ihr korrekter Gebrauch in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen (Kontexten) sowie die Bereitschaft, die Bedingungen des Kontextes und die Bedürfnisse der Kommunikationspartner zu beachten, wird als pragmatische Kompetenz bezeichnet.

Pragmatische Kompetenzen ermöglichen es, die verbalen, nonverbalen und paraverbalen Kommunikationsmittel passend zum Kontext und zur Situation einzusetzen sowie die spezifisch sprachlichen Aspekte wie Wortwahl und Satzbau auf den Kommunikationspartner, die spezifische Situation und das Kommunikationsziel abzustimmen.

Mit SPRINT werden die in Tabelle 1 aufgeführten pragmatischen Teilkompetenzen im Rahmen von Sprachhandlungen, wie z. B. Dialogen, Gesprächen und mündlichen Texten, in Spiel- und Bewegungssituationen gefördert.

Die Förderung soll an den Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden und findet auf den drei Förderstufen „Kommunikationssteuerung und -lenkung“, „Vom Turntaking zum Dialog“ und „Berichten, Erklären, Erzählen“ statt.

Die nicht randomisierte Studie KOMPAS 1 zeigte, dass durch die Förderung mit SPRINT über einen Zeitraum von 12 Wochen die kommunikative Partizipation der mehrsprachigen Kindergartenkinder im Alter von 4 bis 7 Jahren gegenüber der Vergleichsgruppe, die eine sprachstrukturelle Förderung mit dem üblichen Unterricht in Deutsch als Zweitsprache erhielt, signifikant verbessert wurde.²

Turntaking	Sprecher:innenwechsel
Reparaturen	den Gesprächsverlauf unterbrechen und durch Nachfragen um Klarstellung des gerade Gesagten bitten
Höflichkeit	z. B. Begrüßen, Verabschieden, Siezen, Duzen ...
Implikaturen	Unterschied zwischen Sagen und Meinen: bspw.: „Nimm einen Regenschirm mit“ impliziert, dass es regnen könnte.
Kohärenz & Kohäsion	Im Hinblick auf Texte meint Kohärenz den übergeordneten Zusammenhang (Makrostruktur) des Textes. Mit Kohäsion ist der sprachliche Zusammenhang der Sätze eines Textes gemeint (Mikrostruktur).
Präsupposition	Gemeinsamer Wissenshintergrund von Sprecher:innen und Hörer:innen. Bestimmte Informationen müssen nicht mehr erwähnt werden.

Tabelle 1: Pragmatische Kompetenzen

Grafik 1

Die Sprachförderung mit SPRINT ist eine Ergänzung zum üblichen Sprachunterricht in Deutsch als Zweitsprache.

² Eine ausführliche Darstellung der Forschungsergebnisse findet sich in: Sammann et al. (2023): Kommunikative Partizipation. Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2023-1/5-70-2023-01-01.pdf

Im Folgeprojekt KOMPAS 2 wird die Wirksamkeit von SPRINT erneut im Rahmen einer randomisierten Studie überprüft. Aktuell liegen erste Ergebnisse vor, die darauf hinweisen, dass die regelmäßige Teilnahme und Dauer der Förderung entscheidend für deren Wirksamkeit sind.

4. Fazit

Die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ist ein Menschenrecht, das durch die Ratifizierung der UN-Konvention (2014 in der Schweiz, 2009 in Deutschland) gestärkt wurde. Für Kinder mit Sprach- und Kommunikationsstörungen geht es in diesem Kontext speziell um die Ermöglichung von kommunikativer Partizipation. Die Auseinandersetzung mit den Fragen der kommunikativen Partizipation und ihrer Bedeutung für die Therapie und Förderung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen hat erst seit kurzer Zeit stärkere Aufmerksamkeit in den logopädischen Disziplinen erhalten. Es wird deutlich, dass neben der Förderung der sprachstrukturellen Kompetenzen auch die explizite Förderung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen eine Brücke zur kommunikativen Teilhabe darstellen kann.

Die nicht randomisierte Studie KOMPAS 1 zeigte, dass durch die Förderung mit SPRINT über einen Zeitraum von 12 Wochen die kommunikative Partizipation der mehrsprachigen Kindergartenkinder im Alter von 4 bis 7 Jahren gegenüber der Vergleichsgruppe, die eine sprachstrukturelle Förderung mit dem üblichen Unterricht in Deutsch als Zweitsprache erhielt, signifikant verbessert wurde.

Literatur

- Bishop, D., Snowling, M., Thompson, P., Greenhalgh, T. & CATALISE-2 consortium (2017):** Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1068-1080.
- Cunningham, B., Hanna, S., Oddson, B., Thomas-Stonell, N. & Rosenbaum, P. (2017):** A population-based study of communicative participation in preschool children with speech-language impairments. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 59(10), 1049-1055.
- Dempsey, L. & Skarakis-Doyle, E. (2010):** Developmental language impairment through the lens of the ICF: an integrated account of children's functioning. *Journal of Communication Disorders*, 43(5), 424-437.
- Dubois, P., St-Pierre, M., Desmarais, C. & Guay, F. (2020):** Young adults with developmental language disorder: A systematic review of education, employment, and independent living outcomes. *Journal of Speech, Language and Hearing*, 63(11), 3786-3800.
- Eadie, T., Yorkston, K., Klasner, E., Dudgeon, B., Baylor, C. & Amtmann, D. (2006):** Measuring communicative participation: A review of self-report instruments in speech-language pathology. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 15(4), 307-320.
- Fabes, R. A., Gaertner, B. M. & Popp, T. K. (2006):** Getting along with others: Social competence in early childhood. In K. McKartney & D. Phillips (Hrsg.), *Blackwell Handbook of Early Childhood Development* (S. 296-316): Blackwell Publishing Ltd.
- Hay, D. F., Payne, A. & Chadwick, A. (2004):** Peer relations in childhood. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 45, 84-108.
- Lloyd-Esenkaya, V., Russel, A. & Clair, M. (2020):** What are the peer interaction strengths and difficulties in children with developmental language disorder? A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3140.
- Petermann, F. (2016):** Sprachentwicklungsstörungen. *Kindheit und Entwicklung*, 25(3), 135-144.
- Roulstone, S., Coad, J., Ayre, A., Hambly, H. & Lindsay, G. (2012):** The preferred outcomes of children with speech, language and communication needs and their parents. *Department for Education, Department for Education*.
- Sammann, K., Sodoge, A. & von Allmen, D. Y. (2023):** Kommunikative Partizipation: Ein Sprachgruppenvergleich. Unterscheiden sich Kindergartenkinder mit

Deutsch als Zweitsprache in der kommunikativen Partizipation von einsprachig-deutschsprechenden Kindern und Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen? *Forschung Sprache dgs*, 11(1), 3-11.

Singer, I., Klatte, L., Clair, M., Cnossen, I. & Gerrits, E. (2020): A Multidisciplinary Delphi Consensus Study of Communicative Participation in Young Children With Language Disorders. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63, 1793-1806.

Singer, I., Wit, E., Groter, J., Lunige, M. & Gerrits, E. (2023): A systematic scoping review on contextual factors associated with communicative participation among children with developmental language disorder. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 58, 482-515.

Vischer, B. (2020): Bedeutung früher kommunikativer Fähigkeiten und Einschätzung mithilfe eines Beobachtungsrasters. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 72-80.

Washington, K., Thomas-Stonell, N., McLeod, S. & Warr-Leeper, G. (2012): Parents' perspectives on the professional-child relationship and children's functional communication following speech-language intervention. *Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology*, 36, 220-233.

Zauke, S. & Neumann, S. (2019): Die kommunikative Partizipation von Kindern im Vorschulalter mit Sprachentwicklungsstörungen (S) SES - Erste Ergebnisse anhand des FOCUS®-G. *logopaedieschweiz*, 15-25.

Prof. Karoline Sammann ist Leiterin des Instituts für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Sie ist Mitglied der Hochschulleitung.
karoline.sammann@hfh.ch

Foto: privat

Artikel über QR-Code
herunterladen

